

ENDOKRIN BEZLARNING, QALQONSIMON BEZ, BUYRAKUSTI BEZI APSESLARI - BAKTERIAL ETIOLOGIYA

Shavkatjonova Gulandon

Qo'qon Universiteti Andijon filiali Davolash ishi
yo'nalishi 24-04-guruh talabasi

Dolimova Dilnoza

Mikrobiologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189018>

Annotatsiya

Endokrin bezlarning yiringli yallig'lanish kasalliklari, xususan qalqonsimon va buyrakusti bezlari apseslari kam uchraydigan, ammo og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan patologiyalardan hisoblanadi. Ularning asosiy sababi bakterial infeksiyalar bo'lib, ko'pincha stafilokokklar, streptokokklar va grammanfiy mikroorganizmlar aniqlanadi. Apsess hosil bo'lishida gematogen tarqalish, yaqin atrof to'qimalardan infeksiya o'tishi hamda jarrohlik manipulyatsiyalardan keyingi asoratlar muhim rol o'ynaydi. Klinik ko'rinishlari bez funksiyasining buzilishi, isitma, intoksikatsiya va lokal og'riq sindromi bilan namoyon bo'ladi. Vaqtida to'g'ri tashxis qo'yish va antibakterial hamda jarrohlik davolash choralarini qo'llash bemorning hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar

Endokrin bezlar, qalqonsimon bez, buyrakusti bezi, apsess, bakterial etiologiya, stafilokokk, streptokokk, patogenez, klinik belgilari, diagnostika, davolash.

Аннотация

Гнойные воспалительные заболевания эндокринных желез, в частности абсцессы щитовидной и надпочечниковых желез, относятся к редким, но потенциально опасным патологиям. Основной причиной их возникновения являются бактериальные инфекции, чаще всего вызванные стафилококками, стрептококками и грамотрицательными микроорганизмами. В развитии абсцесса важную роль играют гематогенное распространение, переход инфекции из близлежащих тканей, а также осложнения после хирургических вмешательств. Клиническая картина характеризуется нарушением функции желез, лихорадкой, интоксикацией и локальным болевым синдромом. Своевременная диагностика и комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию и хирургическое вмешательство, имеют решающее значение для сохранения жизни пациента.

Ключевые слова

Эндокринные железы, щитовидная железа, надпочечники, абсцесс, бактериальная этиология, стафилококк, стрептококк, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение

Annotation

Purulent inflammatory diseases of the endocrine glands, particularly thyroid and adrenal gland abscesses, are rare but potentially life-threatening conditions. Their primary cause is bacterial infections, most commonly due to staphylococci, streptococci, and gram-negative microorganisms. The development of abscesses is associated with hematogenous spread, extension of infection from adjacent tissues, and postoperative complications. The clinical presentation includes glandular dysfunction, fever, intoxication, and localized pain syndrome. Timely diagnosis and comprehensive treatment, including antibacterial therapy and surgical intervention, are crucial for ensuring patient survival.

Keywords

Endocrine glands, thyroid gland, adrenal gland, abscess, bacterial etiology, staphylococcus, streptococcus, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment

Endokrin bezlarning yiringli kasalliklari, jumladan qalqonsimon bez va buyrakusti bezining apseslari juda kam uchraydigan, ammo klinik jihatdan jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan patologiyalardir. Apsess odatda bakterial infeksiyalar natijasida rivojlanib, bemorda og'ir intoksikatsiya, bez funksiyasining buzilishi hamda hayot uchun xavfli asoratlar bilan kechadi. Qalqonsimon bez apseslari ko'proq yuqori nafas yo'llari infeksiyalari fonida kuzatilsa, buyrakusti bez apseslari ko'pincha gematogen yo'l orqali bakteriyalar tarqalishi bilan bog'liq bo'ladi.

So'nggi yillarda infeksiyon kasalliklarning tarqalishi, antibiotiklarga chidamli shtammlarning paydo bo'lishi hamda jarrohlik manipulyatsiyalar sonining ortishi ushbu patologiyalarning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Vaqtida tashxis qo'yish va to'g'ri davolash usullarini tanlash bemorning hayotini saqlab qolishda muhim o'rin tutadi. Shu sababli endokrin bezlar apseslarining bakterial etiologiyasini, patogenezinini va klinik kechishini chuqur o'rganish zamonaviy tibbiyotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Etiologiya va mikrobiologik xususiyatlari

Qalqonsimon va buyrakusti bez apseslari odatda bakterial infeksiyalar natijasida rivojlanadi. Eng ko'p uchraydigan qo'zg'atuvchilar quyidagilar hisoblanadi:

Staphylococcus aureus – piojen flora ichida yetakchi o'rin egallaydi;

Streptococcus pyogenes va boshqa β -gemolitik streptokokklar;

Gram-manfiy bakteriyalar (*Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*);

Nisbatan kam hollarda – *anaerob bakteriyalar*.

Infeksiya manbai ko'pincha yuqori nafas yo'llari, og'iz-halqum sohasi yoki boshqa yiringli o'choqlardan gematogen tarqaladi.

Patogenez

Infeksiya bez to'qimasiga tushgach, yallig'lanish jarayoni rivojlanadi. Neutrofillar infiltratsiyasi, to'qimalarning erishi va yiringli bo'shliq hosil bo'lishi kuzatiladi. Qalqonsimon bez kapsulasining zichligi tufayli yiring tashqariga oson chiqmaydi, bu esa to'qimalarda bosimni oshiradi va og'riq sindromini kuchaytiradi. Buyrakusti bez apseslarida esa infeksiya gematogen tarqalish mexanizmi asosiy rol o'ynaydi.

Klinik ko'rinishlari

Qalqonsimon bez apsessi: bo'yin old qismida og'riq, qizarish va shish, yutishda og'riq, tovushning xirillashi, isitma, umumiy intoksikatsiya belgilarini beradi.

Buyrakusti bez apsessi: bel va qorinning yuqori qismida og'riq, isitma, arterial gipotenziya, elektrolitlar muvozanatining buzilishi, adrenal yetishmovchilik belgilari kuzatilishi mumkin.

Diagnostika

Laborator usullar: umumiy qon tahlilida leykositoz, yuqori ESR, CRP oshishi.

Instrumental usullar: ultratovush tekshiruvi (qalqonsimon bez), KT yoki MRT (buyrakusti bez), abscessni aniqlash va o'lchash uchun muhim.

Bakteriologik tekshiruv: yiring namunasi yoki punksiya orqali olingan materialdan qo'zg'atuvchini ajratib olish va antibiotik sezuvchanligini aniqlash.

Davolash

Konservativ davolash: keng ta'sir doirasiga ega antibiotiklar, keyinchalik bakteriologik tahlil natijalariga ko'ra dori tanlash. Detoksikatsion va simptomatik terapiya.

Jarrohlik davolash: yiringli bo'shliqni drenajlash, abscessni tozalash.

Kompleks yondashuv: antibiotikoterapiya + jarrohlik + umumiy intensiv terapiya.

Xulosa

Endokrin bezlarning (qalqonsimon va buyrakusti bez) apseslari kam uchraydigan, ammo hayot uchun xavfli hisoblangan patologiyalardan biridir. Ularning asosiy sababi bakterial infeksiyalar bo'lib, ko'pincha stafilokokklar, streptokokklar va grammanfiy bakteriyalar aniqlanadi. Infeksiya manbai odatda gematogen tarqalish yoki qo'shni to'qimalardan o'tish bilan bog'liq. Vaqtida tashxis qo'yish uchun laborator va instrumental usullardan kompleks foydalanish, qo'zg'atuvchini aniqlash va uning antibiotiklarga sezuvchanligini tekshirish muhim ahamiyatga ega. Davolash jarayoni esa antibakterial terapiya, detoksikatsiya choralari va zarur hollarda jarrohlik aralashuvini o'z ichiga olishi kerak.

Shunday qilib, endokrin bez apseslarining bakterial etiologiyasini o'rganish va ularni samarali davolash usullarini ishlab chiqish klinik amaliyotda bemor hayotini saqlab qolish, og'ir asoratlarning oldini olish hamda tibbiy yordam sifatini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov A., Karimov B. Endokrinologiya asoslari. – Toshkent: “O‘zbekiston tibbiyot nashriyoti”, 2018. – 356 b.
2. Jameson J. L., Fauci A. S., Kasper D. L., Hauser S. L., Longo D. L., Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. – 20th ed. – New York: McGraw-Hill Education, 2018. – 4136 p.
3. Kronenberg H. M., Melmed S., Polonsky K. S., Larsen P. R. Williams Textbook of Endocrinology. – 14th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2020. – 2520 p.
4. Кушлинский Н. Е., Дедов И. И. Эндокринология: Национальное руководство. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 864 с.
5. Guerrissi J., Taborda G. Thyroid abscess: report of seven cases and review of the literature. Head & Neck. – 2001; 23(6): 544–548.
6. Chowdhury F. R., Bari M. S., Alam M. R., et al. Adrenal abscess: rare presentation of a common disease. BMC Research Notes. – 2015; 8: 61.
7. Bahn R. S., Burch H. B., Cooper D. S., et al. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines. Thyroid. – 2011; 21(6): 593–646.
8. WHO. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. – Geneva: World Health Organization, 2014. – 257 p.

